

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

GHID DE BUNE PRACTICI PENTRU MANAGEMENTUL SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE

Ghidul este realizat în cadrul Proiectului *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive - POIM 2014+ 120008* și se adresează actorilor interesați de managementul speciilor invazive.

Prin intermediul acestui ghid sintetizăm cele mai relevante aspecte referitoare la speciile alogene invazive (ce sunt aceste specii, unde le găsim, cum ajung pe teritoriul României, care este impactul lor, cum sunt reglementate din punct de vedere legislativ), procesele esențiale care stau la baza unui management eficient (ce putem face pentru a gestiona cât mai bine problemele cauzate de aceste specii), prezentăm acțiuni concrete de gestionare a speciilor invazive pentru câteva dintre cele mai agresive specii din România și oferim resurse utile pentru a dezvolta planuri de acțiune eficiente în funcție de nevoile dumneavoastră.

Material distribuit **gratuit**.

CUPRINS

INTRODUCERE	2
SPECIILE ALOGENE INVAZIVE ÎN ROMÂNIA	3
<i>Speciile alogene invazive prioritare pentru intervenție în România</i>	<i>3</i>
<i>Cum ajung speciile alogene invazive în România?.....</i>	<i>4</i>
<i>Căi de introducere a speciilor alogene invazive</i>	<i>5</i>
<i>Factori care contribuie la introducerea și răspândirea speciilor alogene invazive.....</i>	<i>11</i>
<i>Puncte fierbinți (hot spot) de distribuție a speciilor alogene invazive în România.....</i>	<i>12</i>
<i>Impactul speciilor alogene invazive</i>	<i>20</i>
<i>Cadrul legislativ național și european cu privire la speciile invazive</i>	<i>21</i>
CUM SE REALIZEAZĂ UN MANAGEMENT EFICIENT AL SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE?	22
<i>Management integrat</i>	<i>22</i>
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI CARE POT FI REPLICATE LA NIVEL NAȚIONAL	31
RESURSE PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII LEGATE DE SPECIILE INVAZIVE	41
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE	44

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

INTRODUCERE

Aplicarea de **bune practici** presupune utilizarea unui set de măsuri care au fost selectate în urma unor cercetări științifice și care implementate, și-au dovedit eficacitatea, conducând la obținerea de rezultate optime. Acestea se pot aplica ca măsuri standard ce pot fi replicate pe scară largă.

Prin selectarea celor mai bune metode se poate realiza un management mai eficient al speciilor invazive, minimizând riscurile și obținând rezultate mai bune.

În contextul actual al globalizării, deplasările internaționale de natură comercială și turistică s-au intensificat semnificativ, iar speciile de plante și animale sunt transportate intenționat sau neintenționat prin intermediul acestor rute (aer, apă, sol) într-un ritm nemaîntâlnit până acum. Unele specii au o capacitate mai ridicată de adaptabilitate la medii noi și reușesc să se dezvolte singure în arealele în care pătrund, se înmulțesc rapid și ocupă sau intră în competiție cu speciile native, distrug sau înlocuiesc speciile sau habitatele care se găsesc în mod normal în acea zonă, cauzând serioase prejudicii ecologice și economice. Aceste specii sunt denumite **specii alogene invazive**.

Speciile alogene invazive reprezintă o amenințare majoră la adresa biodiversității indigene europene, având și repercusiuni economice și sociale, de exemplu asupra sănătății umane, a pescuitului, agriculturii și producției de alimente.

Pentru a preveni sau combate aceste probleme, factorii de decizie de la nivelul diferitelor instituții au stabilit necesitatea dezvoltării unui set de

politici pentru a preveni răspândirea speciilor invazive, punând accent pe transportul și comerțul transcontinental deoarece globalizarea comerțului și a modalităților de transport a facilitat răspândirea acestor specii pe suprafața globului.

SPECIILE ALOGENE INVAZIVE ÎN ROMÂNIA

Speciile alogene invazive prioritare pentru intervenție în România

Speciile alogene invazive prioritare în România sunt cele listate la nivelul UE în conformitate cu *Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive* și cele de interes pentru România. Regulamentul este actualizat regulat, astfel că lista poate suferi modificări.

	Denumire științifică	Denumire populară		Denumire științifică	Denumire populară
Plante					
1	<i>Ailanthus altissima</i>	Cenușer	14	<i>Myocastor coypus</i>	Nutrie
2	<i>Asclepias syriaca</i>	Ceara albinei	15	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	Câine enot
3	<i>Cabomba caroliniana</i>	Cabomba	16	<i>Ondatra zibethicus</i>	Bizam
4	<i>Elodea nuttallii</i>	Ciuma apelor	17	<i>Procyon lotor</i>	Raton
5	<i>Heracleum sosnowskyi</i>	Brânca ursului	Pești		
6	<i>Humulus scandens</i>	Hamei japonez	18	<i>Lepomis gibbosus</i>	Biban soare
7	<i>Impatiens glandulifera</i>	Slăbănog himalayan	19	<i>Percottus glenii</i>	Guvid de Amur
8	<i>Ludwigia peploides</i>	Primula de apă	20	<i>Pseudorasbora parva</i>	Murgoi bălțat
9	<i>Myriophyllum aquaticum</i>	Penița apei	21	<i>Lepomis gibbosus</i>	Biban soare
10	<i>Ambrosia artemisiifolia*</i> (*de interes pentru România)	Ambrozia	22	<i>Ameiurus melas</i>	Somnul pitic negru
Păsări					
11	<i>Alopochen aegyptiacus</i>	Gâsca egipteană	23	<i>Ameiurus nebulosus</i>	Somnul pitic american
12	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Ibisul sacru	Nevertebrate		
Reptile					
13	<i>Trachemys scripta</i>	Țestoasa de Florida	24	<i>Eriocheir sinensis</i>	Crab chinezesc
			25	<i>Orconectes limosus</i>	Rac dungat
			26	<i>Procambarus fallax f. virginialis</i>	Rac marmorat

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Cum ajung speciile alogene invazive în România?

Fiecare specie are o zonă de răspândire în care este considerată parte a florei sau faunei care constituie biodiversitatea regiunii (*native range*). Unele specii au o arie de răspândire geografică foarte mică, în timp ce altele pot fi găsite pe mai multe continente. Una dintre cele mai bune practici pentru reducerea impactului speciilor alogene invazive este prevenirea introducerii și stabilirii acestora. De aceea, trebuie să înțelegem care sunt mijloacele și rutele prin care speciile alogene invazive au reușit să se deplaseze sau să fie deplasate în afara arealelor native.

Căile de diseminare variază considerabil în funcție de grupul de specii și de mediul înconjurător. De exemplu, speciile de plante străine sunt în mare parte cultivate (în grădini, ferme, sere, grădini botanice), în timp ce speciile exotice de apă dulce sunt adesea eliberate în mod intenționat prin acvacultură sau pescuit de agrement.

Speciile alogene invazive intră în România printr-o mare varietate de moduri. Unele sunt introduse **intenționat** pentru a fi utilizate în agricultură, silvicultură, acvacultură, horticultură sau în scopuri recreative, fie în calitate de animale de companie și plante de grădină sau ca agenți de biocontrol.

Alte specii au intrat în România în mod **neintenționat**, ca și contaminanți ai unor mărfuri (de ex: semințe de buruieni în amestecuri de furaje pentru animale) sau ca „pasageri clandestini” la bordul navelor sau echipamentelor. În mediul marin, majoritatea speciilor exotice intră în România în mod involuntar ca „pasageri clandestini” prin intermediul apelor de balast ale navelor, fie agățate pe carenele navelor.

Activitatea umană a fost și rămâne principalul mijloc prin care speciile noi intră în România.

Căi de introducere a speciilor alogene invazive

Termenul de **cale de introducere** se utilizează pentru a descrie mijloacele prin care o specie călătorește din habitatul său natural într-unul nou.

CĂI NATURALE

Căile care nu sunt mijlocite de oameni includ fenomene naturale precum vântul, curenții marini (inclusiv reziduurile marine) și alte forme de dispersie naturală care pot aduce specii într-un habitat nou.

În trecut, arealul nativ de răspândire al multor specii s-a schimbat în mod natural odată cu modificările climatice și cu cele ale reliefului, acest fenomen realizându-se foarte încet.

CĂI ANTROPICE

Căile create sau mijlocite de oameni sunt cele inițiate și/sau consolidate de activitatea umană. Problemele actuale cauzate de speciile invazive sunt în mare parte provocate de mișcările nefirești ale speciilor cum ar fi acelea în care o plantă, un animal sau un organism infectat este deplasat în afara zonei sale naturale, într-o zonă sau ecosistem în care nu ar putea ajunge prin forțe proprii.

La nivel global se pune accent pe identificarea și analiza căilor de introducere a speciilor alogene invazive, acesta constituind un demers foarte important pentru managementul speciilor invazive și biosecuritate. Principalele căi de introducere a speciilor alogene invazive sunt asociate direct sau indirect cu schimburile comerciale dintre state. Intensificarea și diversificarea activităților comerciale, precum și intensificarea transporturilor crește posibilitatea de introducere a speciilor alogene invazive pe teritoriul anumitor state.

Studiile efectuate în acest domeniu au evidențiat trei mecanisme principale de introducere a speciilor invazive Fig. 1 (Hulme et al., 2008):

- a) importul de mărfuri din diferite țări;

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

b) sosirea și răspândirea în anumite zone prin intermediul unor **vectori** de transport;

c) răspândirea în mod natural prin diferite moduri de **dispersie** proprie, în zone din jurul arealelor în care specia alogenă este deja prezentă.

Acestor mecanisme le sunt asociate un număr de șase căi de introducere, dintre acestea, patru fiind recunoscute drept prioritare în cazul speciilor de plante alogene.

Căi de introducere a speciilor alogene sunt:

1. **Introducerea deliberată sau eliberarea conștientă în ecosistem (Release)** - se referă la introducerea intenționată a organismelor alogene vii în scopul utilizării de către om în mediul natural. Exemplele includ controlul biologic, controlul eroziunii, utilizare piscicolă, silvică ori cinegetică, ameliorarea peisajului și introducerea organismelor amenințate cu dispariția în scopuri de conservare.
2. **Evadarea din culturi/ captivitate (Escape)** - se referă la răspândirea speciilor alogene din captivitate (de exemplu: grădini zoologice, acvarii, grădini botanice; agricultură, horticultură, acvacultură și maricultură; cercetare științifică sau programe de reproducere; sau păstrarea ca animale de companie) în mediul natural. Prin această cale, organismele au fost inițial importate în mod intenționat, dar apoi au scăpat în mod neintenționat din utilizarea inițială. Aceasta poate include eliberarea accidentală sau cu intenție a organismelor vii.
3. **Ca agenți contaminanți, prin intermediul mărfurilor care sunt infestate cu aceste specii (Contaminant)** - se referă la introducerea neintenționată a organismelor vii drept contaminanți ai mărfurilor, care sunt transferate intenționat prin comerț internațional, asistență pentru dezvoltare, ajutor de urgență. Exemplele includ dăunători și boli asociate cu alimente, semințe, cherestea și alte produse din agricultură, silvicultură și piscicultură.
4. **Transport clandestin - Introducerea neintenționată prin diferiți vectori naturali sau antropici fără o asociere directă cu mărfurile transportate (Stowaway)** - se referă la transferul organismelor vii atașate navelor de transport, echipamentelor și mijloacelor conexe. Mijloacele fizice ale transportului clandestin sunt diverse: apă de balast și sedimente, biofouling, asociate ambarcațiunilor, platformelor de petrol și gaze offshore și altor nave, echipament de dragare, pescuit, aviație civilă, containere maritime și aeriene. Organismele clandestine pot fi transportate de oricare alt vehicul și echipament pentru activități umane, în activități militare, ajutor de urgență, ajutor și răspuns, asistență internațională pentru dezvoltare, dispersarea deșeurilor, plimbări cu barca de agrement, turism (de exemplu: organisme prinse pe turiști și pe sau în bagajele acestora).

Fig.1 Sistemul de clasificare a căilor de introducere inițială a speciilor alogene într-o nouă regiune (Hulme et al., 2008)

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

5. **Dispersia prin intermediul coridoarelor** - introducere neintenționată - coridorul se referă la deplasarea organismelor alogene într-o nouă regiune după construirea infrastructurilor de transport în a căror absență nu ar fi fost posibilă răspândirea. Astfel de coridoare trans-biogeografice includ canale internaționale (conectarea bazinelor hidrografice și mări) și tuneluri transfrontaliere care leagă văile montane.
6. **Extinderea** - se referă la dispersia naturală secundară a speciilor alogene invazive care au fost introduse prin intermediul oricăreia dintre căile anterioare.

Cele mai frecvente căi de introducere a speciilor alogene sunt transportul clandestin și contaminarea, prin cele două căi introducându-se 63% dintre specii. Clandestin, organismele au fost preponderent introduse prin intermediul apei de balast a navelor sau ca fouling, cea mai mare parte fiind specii marine. Introducerea speciilor prin contaminare s-a realizat preponderent prin contaminarea hranei, a plantelor, a semințelor, ca paraziți ai plantelor și animalelor, sau în timpul transportului de materiale (Bara et al., 2022).

În ceea ce privește **speciile alogene de interes pentru Uniunea Europeană**, cea mai frecventă cale de introducere este prin **evadare**, urmată la mare distanță de **eliberare/ evadare, evadare/ extindere de areal și contaminare**. În cazul speciilor care au pătruns prin evadare, originea lor este fie din acvaristică, din rândul animalelor de companie, din grădini botanice sau zoologice, ori dintre speciile utilizate în scop ornamental (Bara et al., 2022).

Majoritatea speciilor alogene invazive de interes pentru România provin din America de Nord, Asia și Europa. Cea mai frecventă cale de pătrundere în România pentru aceste specii este evadarea, urmată de contaminare, transport clandestin și extindere.

Căi de introducere a speciilor alogene acvatice:

<i>Transportul maritim</i>	Multe specii au fost introduse în Marea Neagră și în alte corpuri de apă prin intermediul transportului, respectiv prin deversarea apelor de balast sau prinderea de corpul navelor. În acest fel au fost introduse specii cum ar fi scoica zebra, rapana, scoica asiatică și crabul chinezesc.
<i>Navigația în scop recreațional și comercial</i>	Ambarcațiunile de agrement și cele comerciale pot contribui, din neatenție, la răspândirea speciilor invazive în apele românești. Multe dintre aceste ambarcațiuni staționează în porturile de domiciliu pentru perioade lungi de timp, permițând speciilor să crească și să se acumuleze pe carene; mutarea acestor nave în porturi noi, neinfestate, contribuie la introducerea speciilor în aceste ape. Cel mai elocvent exemplu în acest sens este reprezentat de scoica zebra.
<i>Momeala vie</i>	Momeala vie utilizată pentru pescuit eliberată în lacuri și râuri este responsabilă de deplasarea mai multor specii.
<i>Acvaristica și iazurile de grădină</i>	Peștii, reptilele acvatice și plantele nedorite reprezintă sursa introducerilor speciilor invazive (de exemplu, țestoasa de Florida).
<i>Peștii vii destinați consumului</i>	Multe specii de pești sunt importate în stare vie pentru hrană. Dacă sunt eliberate în sălbăcie, unele dintre acestea ar putea deveni invazive (de exemplu, crapul chinezesc).
<i>Introduceri neautorizate</i>	Multe speciile de pești au fost eliberate intenționat în corpuri de apă unde nu aparțin. În unele cazuri, aceste introduceri au cauzat prejudicii semnificative pentru ecosistemul existent (de exemplu, păstrăvul în lacurile alpine).
<i>Canale de deviere a apei</i>	Construcția de canale de deviere a apei au permis ca speciile să se mute în noi corpuri de apă în care nu aparțin (de exemplu, scoica zebra).

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Căi de introducere a speciilor alogene terestre

<i>Transportul de marfă</i>	Creșterea comerțului mondial a dus la o creștere a transporturilor de mărfuri din întreaga lume - mii de containere de marfă sunt aduse în România lunar, acestea conțin uneori plante vii și animale, care se pot stabili în România, devenind astfel specii alogene invazive.
<i>Horticultura</i>	Multe soiuri de plante de grădină și plante aromatice sunt importate în România. Chiar dacă majoritatea acestora nu reprezintă un risc semnificativ, unele specii pot „evada” din grădinile sau serele în care sunt cultivate, cauzând probleme serioase.
<i>Eliberare accidentală</i>	O serie de specii terestre pot scăpa în mod accidental din captivitate și deveni invazive.
<i>Transportul/ mutarea lemnului</i>	Unele specii invazive de insecte pot fi introduse în zone noi (neinfestate) prin transportul lemnului de foc, a brazilor de Crăciun sau a altor produse din lemn.

Factori care contribuie la introducerea și răspândirea speciilor alogene invazive

- Lipsa informațiilor care să ofere tuturor actorilor interesați datele necesare pentru a-și desfășura activitatea;
- Infrastructura de transport;
- Plantarea de specii care nu sunt caracteristice arealului (mai ales specii ornamentale);
- Abandonarea animalelor de companie în natură;
- Comerțul cu specii exotice (specii de plante și animale care nu sunt specifice arealului);
- Cadrul legislativ care încă are lacune în privința comerțului cu astfel de specii (pet shop-urile comercializează specii exotice care sunt ulterior eliberate în natură de către proprietari, în cazul plantelor sunt comercializate specii exotice cu potențial invaziv fără a fi în vreun fel reglementat acest aspect);

Puncte fierbinți (hot spot) de distribuție a speciilor alogene invazive în România

Situația speciilor de plante alogene invazive la nivelul României

Punctele fierbinți de distribuție a plantelor alogene invazive sunt localizate în zone cu altitudini mici (depresiuni, podișuri, câmpii), caracterizate prin temperaturi medii anuale de peste 8°C și niveluri reduse ale precipitațiilor.

Astfel, s-a constatat că regiunile biogeografice Pontică, Continentală, Panonică și Stepică sunt vulnerabile în fața invaziilor vegetale. De asemenea, punctele mari de trecere a frontierei constituie hot spot-uri pentru plante alogene invazive.

Principalul vector de răspândire a plantelor este infrastructura rutieră. Aproximativ 50% din totalul speciilor invazive au fost semnalate în proximitatea infrastructurii rutiere primare din România. Un alt vector de răspândire este reprezentat de către punctele de trecere a frontierei. Reprezentarea spațială a speciilor analizate indică un număr de înregistrări mai ridicat în proximitatea frontierelor estice, vestice și nordice, precum și în unele areale din sud și est (Fig.2).

Fig.2 Distribuția punctelor fierbinți a speciilor de plante alogene și punctele de trecere a frontierei (porturi, aeroporturi, feroviar, rutier) (Anastasiu et al., 2020)

Cele mai probabile căi de introducere ale speciilor alogene de plante analizate sunt reprezentate de:

- 1) Introduceri neintenționate, neasociate cu transportul de mărfuri, prin diferiți vectori antropici și naturali;
- 2) Transferul din culturi cum este cazul multor specii cultivate în scop ornamental sau forestier care au evadat în habitate naturale și seminaturale;
- 3) Introducerea deliberată sau conștientă în ecosisteme, prin plantare (în mod special a unor specii forestiere);
- 4) Contaminanți ai unor mărfuri.

Situația speciilor de vertebrate alogene invazive la nivelul României

Analiza zonelor fierbinți și a căilor posibile de migrație a speciilor de vertebrate alogene indică o serie de căi majore de pătrundere:

1. **Dunărea** - zonele *fierbinți* sunt localizate la intrarea în țară de la Baziaș până la Orșova, în dreptul Insulei Mici a Brăilei și apoi la vărsarea în Marea Neagră, în Delta Dunării;

2. **Siretul pe direcția nord-sud și Mureșul pe direcția est-vest**, cele două râuri prezentând lunci ce asigură coridoare de dispersie atât pentru speciile de vertebrate alogene acvatice, cât și pentru cele terestre;

3. **Zona de graniță din vestul României**, județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș și **zona de graniță Tulcea și Constanța**;

4. **Aglomerările urbane mari** cum sunt municipiile **București, Craiova, Brașov, Iași și Cluj**.

La cealaltă extremă, zonele reci, mai puțin afectate sunt localizate preponderent în Carpații Orientali și Meridionali, unde speciile alogene sunt rare, absente sau necercetate.

Fig. 3 Distribuția zonelor fierbinți în funcție de prezența sau absența speciilor și a căilor posibile de migrație a speciilor de vertebrate alogene (Samoilă et al., 2020)

Situația speciilor de nevertebrate terestre alogene invazive la nivelul României

În ceea ce privește căile de pătrundere a nevertebratelor terestre, cele mai multe specii se asociază cu un **mijloc/ vector de transport** și doar câteva prezintă **dispersie naturală secundară**.

În privința statutului de invazivitate, cele mai multe specii care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile pe areale restrânse, urmate de specii care se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire și speciile cu populații complet invazive cu indivizi care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.

Cele mai numeroase specii de nevertebrate invazive sunt insectele (204 specii), urmate de arahnide (23 specii), nematode (5 specii), moluște (3 specii) și crustaceele din clasa Malacostraca (2 specii).

La nivel de localități, cele mai multe specii au fost semnalate în zonele Mogoșoaia, Fundeni, Tăuți, Giarmata, Cumpăna, Vânători, Rășinari, Șura Mică, Florești, Colibași, Brașov, Hetiur, Pădureni, Tătărani.

Fig. 4 Distribuția zonelor fierbinți pentru speciile de nevertebrate terestre alogene invazive (Adam et al., 2020)

Situația speciilor de nevertebrate dulcicole alogene invazive la nivelul României

Coridorul Dunării reprezintă principalul rezervor de puncte fierbinți la nivel național. Aceste hot spot-uri localizate de-a lungul Dunării pot fi explicate prin faptul că fluviul este o importantă cale de pătrundere a speciilor acvatice invazive datorită intenselor activități de transport și comerciale, iar zonele portuare reprezintă areale prielnice pentru stabilirea unor noi specii invazive.

De asemenea, un alt hot spot identificat este reprezentat de zona **Oradea**, un areal caracterizat prin **prezența apelor calde și a izvoarelor termale**, unde specii care nu pot supraviețui în mod normal, se acclimatizează treptat.

Dreissena polymorpha - Scoică zebra

Fig. 5 Distribuția zonelor fierbinți pentru speciile de nevertebrate dulcicole alogene invazive (Popa et al., 2020)

Delta Dunării, rezervație a Biosferei, reprezintă un alt hot spot care trebuie investigat și care este colonizat frecvent de speciile acvatice străine.

Situația speciilor marine alojene invazive la nivelul României

Speciile invazive din Marea Neagră pot fi încadrate în mai multe categorii, în funcție de efectul populațiilor lor asupra asociațiilor de organisme autohtone. Astfel, putem distinge specii invazive cu efect pozitiv asupra ecosistemelor, specii cu efect neutru și specii cu efect negativ.

Speciile cu efect negativ sunt acele specii al căror impact asupra mediului sau economiei este major și care au condus la modificări ecologice majore în ecosistemele autohtone. În Marea Neagră, din această categorie se găsesc relativ puține specii, cum ar fi *Rapana venosa*, *Mnemiopsis leidyi*, *Mya arenaria*. De asemenea, toate organismele care participă la formarea foulingului pot intra în această categorie (*Dreissena polymorpha*, *Corbicula fluminea*, *Garveia franciscana*, *Dipolydora quadrilobate*, *Polydora websteri*).

Au fost identificate puține specii care induc efecte pozitive. Ideea de **efect pozitiv** a speciilor invazive se referă la capacitatea unei specii invazive de a determina reabilitarea ecologică a unor habitate perturbate puternic de alte specii invazive. În această categorie intră *Beroe ovata*, specie pelagică specializată în consumul ctenoforelor lobate *Bolinopsis* și *Mnemiopsis*, contribuind astfel la diminuarea efectivelor acestora.

În cazul multor specii invazive nu se cunosc efectele asupra comunităților biologice native, fie din cauza lipsei de date despre populațiile, fie datorită semnalării unui singur exemplar sau a unor exemplare izolate la intervale mari de timp. Pentru astfel de specii sunt necesare a fi efectuate monitorizări intensive și analizate rolurile ecologice ale acestora, deoarece ecosistemele pontice s-au dovedit a fi fragile în fața pătrunderii de noi specii.

Fig. 6 Harta zonelor fierbinți pentru nevertebrate marine invazive (Popescu Mircei et al., 2020)

Impactul speciilor alogene invazive

Speciile alogene invazive au devenit o prioritate la scară globală ca urmare a efectelor negative generate la nivelul biodiversității, sănătății populației umane și economiei. Acestea duc la **degradarea habitatelor naturale** (de exemplu, prin simplificarea comunităților biologice, scăderea diversității biologice, perturbarea lanțurilor trofice, creșterea competiției pentru resurse), **afectarea populațiilor speciilor de plante și animale native** (prin scăderea viabilității populațiilor, modificarea comportamentului indivizilor, scăderea diversității genetice), **modificarea unor servicii ecosistemice** (în special de aprovizionare și de reglare), **amplificarea unor riscuri naturale** (de exemplu, incendii de vegetație, deshidratarea solurilor, eroziunea solurilor) și implicit **afectarea comunităților umane** (afectarea securității alimentare, influențarea economiei locale și regionale, creșterea vulnerabilității la boli). **Impactul acestora se resimte în silvicultură, agricultură și zootehnie, piscicultură, transporturi, comerț, arii naturale protejate, așezări umane urbane și rurale.**

Cadrul legislativ național și european cu privire la speciile invazive

Legislația este un aspect important pentru managementul speciilor alogene. Fără un cadru legislativ coerent fenomenul nu poate fi controlat. Menționăm faptul că acest cadru legislativ este într-o permanentă adaptare, așadar este necesar ca ori de câte ori aveți nevoie de astfel de date să consultați documente și site-uri de specialitate. În anul 2022, cele mai importante prevederi legislative referitoare la gestionarea speciilor invazive sunt:

- Convențiile internaționale (în special **Convenția pentru conservarea biodiversității** ratificată prin Legea nr. 58 din 13 iulie 1994 și derivatele acesteia;
- Directivele și regulamentele europene relevante (în special **Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive**, care prevede, printre altele, ca începând cu 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre să actualizeze și să transmită Comisiei distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru UE sau de interes regional, prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere);
- Strategiile realizate la nivel european și național (de exemplu, **Strategia Europeană pentru Conservarea Biodiversității, Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității, Cadrului de Acțiuni Prioritare pentru Natura 2000**);
- Legislația națională din domeniul protecției mediului, inclusiv procedurile derivate din aceasta (evaluarea strategică de mediu, evaluarea impactului asupra mediului, legislația pentru specii invazive, alte proceduri de autorizare):
 - **Legea 49/2011** pentru aprobarea **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, în art. 34(2), prevede că pentru speciile sălbatice alohtone introduse este obligatorie efectuarea unei evaluări a impactului acestei introduceri asupra speciilor de floră și faună indigene;
 - **Ordinul Ministrului Mediului nr. 979/2009** privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;
 - **Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia** și normele de aplicare ale acesteia.
- Legislația națională sectorială (din domeniul agriculturii, silviculturii, pescuitului și pisciculturii, a gestionării fondului cinegetic, transporturilor, comerțului, turismului);
- Prevederile locale, stabilite prin hotărâri de Consiliu Județean sau Local.

CUM SE REALIZEAZĂ UN MANAGEMENT EFICIENT AL SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE?

Management integrat

PREVENȚIE

- Este recomandată o reglementare strictă în ceea ce privește introducerea speciilor alogene (acest aspect fiind relevant pentru toate categoriile taxonomice), în orice sector de activitate (ex. comerț, piscicultură, sectorul silvic etc.), mai ales când nu se vizează eradicarea (ex. în piscicultură, în fondurile cinegetice). Este foarte importantă **inspecția bunurilor/vehiculelor de transport în zone fierbinți de intrare în țară (hot spots)**, impunerea și respectarea măsurilor de carantină, testarea obligatorie pentru patogeni/ paraziți/ pasageri clandestini (ex. organisme ascunse în pământul de ghiveci). Acest aspect este relevant în special în cazul transporturilor, comerțului cu

bunuri de import și specii exotice și introducerea de specii alogene în vederea valorificării lor în sectorul piscicol/acvacultură.

- O măsură dezirabilă în sectorul comercial ar fi **interzicerea importului, comercializării și menținerii de indivizi / efective capabile de reproducere a speciilor alogene pe teritoriul țării** (excepție făcând doar anumite activități de cercetare științifică) - de exemplu, se poate permite comercializarea, însă numai cu indivizi sterili, care au respectat condițiile de carantină și au fost testați negativ pentru paraziți și patogeni. Astfel, se recomandă

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

descurajarea/interzicerea: introducerii și menținerii de populații de specii alogene în fondurile cinegetice, importului și înființării de pepiniere și plantații cu specii alogene, acvaculturii cu specii alogene. Interdicția este în vigoare pentru speciile listate în Regulamentul UE 1143/2014.

- Un alt instrument important în asigurarea succesului oricărui program de management al speciilor alogene îl reprezintă **educația și conștientizarea**. În acest sens, se recomandă organizarea de campanii de educare și conștientizare, vizând atât publicul larg, autoritățile publice și factorii interesați din domeniul privat, dar și cei din domeniul activităților economice vizate (transport, comerț, piscicultură, silvicultură etc.). De asemenea, este recomandabil ca măsurile de management ce se doresc a fi implementate să fie realizate cu implicarea comunităților locale, a factorilor interesați din sectoarele de activitate vizate.

DETECTARE TIMPURIE

Una dintre cele mai eficiente măsuri de detectare timpurie a speciilor alogene o reprezintă **monitorizarea în teren**. Aceasta se poate realiza prin metode clasice și/sau moderne, cu accent pe zonele fierbinți (ex. coridoare de transport, așezări umane) și zonele de risc ale pătrunderii și răspândirii speciilor alogene. În prezent, **metodele de detectare rapidă a speciilor alogene acvatice utilizând ADN-ul din mediu (eDNA)** sunt din ce în ce mai performante și mai accesibile. Acesta este un instrument recomandat și deosebit de important în managementul timpuriu al speciilor alogene invazive.

Alte metode eficiente recomandate pentru monitorizare sunt:

- *utilizarea de capcane specie-specifice (ex. capcane cu feromoni, capcane cu plase în mediul acvatic, capcane pentru mamifere), utilizarea de camere de supraveghere a faunei (camera-traps, utile pentru majoritatea vertebratelor alogene);*
- *inspectarea directă a plantelor ornamentale pentru urme de atac (metodă relevantă pentru nevertebrate alogene fitofage)*
- *dezvoltarea unui sistem informațional public coordonat la nivel național, cu posibilitatea de vizualizare și actualizare a datelor în timp real, pentru semnalarea speciilor alogene - măsură relevantă pentru orice grup taxonomic de specii alogene;*
- *dezvoltarea unor aplicații în limba română pentru smartphone care să permită semnalarea prezenței speciilor alogene de către public și alimentarea acestor date în sistemul informațional național - măsură relevantă în special pentru*

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

monitorizarea zonelor fierbinți (ex. coridoare de transport, zonele de protecție aferente căilor de transport terestre, zone de interes turistic, zone de agrement/recreație).

Pentru direcționarea eforturilor de monitorizare/ detectare, modelarea distribuției spațiale potențiale a speciilor alogene invazive este un alt instrument util.

CONTROL ȘI ERADICARE

În cazul măsurilor pentru combaterea speciilor alogene invazive pentru control și eradicare sunt recomandate pentru a fi implementate **PRACTICI MIXTE - MANAGEMENT INTEGRAT**, care combină două sau mai multe tipuri de măsuri (detectie/prevenție și măsuri biologice/mecanice/fizice/chimice). **SUNT DE PREFERAT MĂSURILE CE SE BAZEAZĂ PE METODE MECANICE/FIZICE ȘI BIOLOGICE**. Este recomandabil ca metodele chimice să fie aplicate numai în cazurile în care celelalte tipuri de metode nu sunt suficiente, sau pentru a le complementa.

Metode mecanice/fizice

- îndepărtarea plantelor alogene (manual sau mecanic) prin smulgere/ plivire/ descopleșire, smulgere și sigilare (mulcire), cosire/ tăiere (anterior producerii de semințe), secuire (în cazul speciilor arbustive; „*stem girdling*”), recoltare din mediul acvatic (în cazul plantelor alogene acvatice).
- biomasa rezultată poate fi incinerată controlat sau uscată și valorificată prin compostare, iar debarasarea resturilor vegetale provenite în urma uscării speciilor exotice pot fi mărunțite și compostate sau valorificate (ex. pentru producerea de hârtie, obiecte decorative etc.; relevant pentru plantele alogene terestre).
- eliminarea frunzelor moarte infestate (activitate relevantă pentru nevertebratele alogene fitofage cu stadii de dezvoltare ce pot hiberna în/pe frunze);
- umbrirea/ limitarea posibilității de fotosinteză (activitate relevantă pentru plante alogene), aspirarea (relevant pentru nevertebratele ce formează agregări, precum buburuzele asiatice, în special în interiorul clădirilor sau în/pe infrastructura urbană);

- colectarea/ capturarea directă, manuală - activitate fezabilă în cazul speciilor alogene de dimensiuni mici sau medii care prezintă mobilitate redusă, care nu formează agregări foarte mari - nevertebrate sau vertebrate (ex. gasteropodele marine precum *Rapana venosa*, sau bivalve - *Magallana gigas*);
- utilizarea de capcane și momeli specifice pentru control și eradicare (ex. capcane cu feromoni pentru nevertebrate, capcane simple/ cu momeli/ letale/ cu auto-resetare pentru mamifere, cu/ fără plase și plutitoare pentru organismele acvatice - vertebrate și nevertebrate), electrofishing (relevant pentru pești, dar și alte organisme acvatice alogene - raci, crabi, amfibieni);
- distrugerea pontelor, cuiburilor și ouălor (relevant pentru amfibieni, reptile, păsări);
- în cazul vertebratelor alogene de talie medie-mare este fezabilă eliminarea prin împușcare;
- oferirea de prime de captură - această activitate permite controlul eficient al populațiilor (fiind relevantă pentru toate grupurile taxonomice de specii alogene de vertebrate, dar și în cazul unor nevertebrate);
- perforarea tunicii (în cazul tunicatelor - animale marine care au notocordul (formație primitivă a coloanei vertebrale, situat în regiunea codală);
- încurajarea consumului speciilor alogene (ex. crabi, melci, pești, gasteropode marine);
- igiena, eliminarea depozitelor de deșeuri necontrolate (activitate relevantă pentru nevertebrate și mamifere);
- managementul depozitelor și silozurilor unde se depozitează bunuri importate - curățarea periodică, debarasarea de echipamente nefolosite/ deșeuri, utilizarea unor tehnici specifice în construcția acestora în vederea excluderii rozătoarelor și a altor vertebrate (uși etanșe, plase de metal cu ochiuri mici), controlul climatului (ex. aerarea și scăderea temperaturii sau reducerea concentrației de oxigen concomitent cu ridicarea temperaturii);
- tratarea termică, filtrarea sau sterilizarea apei de balast, activitate relevantă în cazul organismelor acvatice cu stadii planctonice, în cadrul transporturilor navale;
- spălare - activitate relevantă pentru toate categoriile de transport și o gamă largă de specii alogene (nevertebrate, plante, agenți patogeni - seminte, propagule);

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- în cazul combaterii speciilor de țânțari alojeni se recomandă verificarea și managementul habitatelor de reproducere - practic orice ochi de apă dulce poate fi folosit pentru reproducere. Larvele sunt ușor de observat și îndepărtat, de regulă prin secare (dacă dimensiunile habitatului acvatic permit acest lucru), filtrare sau introducerea unor specii native consumatoare de larve;
- în piscicultură se recomandă golirea bazinelor/ iazurilor și curățarea acestora (activitate relevantă pentru agenți patogeni, plante, nevertebrate și pești) - măsură recomandată pentru habitate acvatice de dimensiuni reduse/medii (se impune translocarea anterioară a speciilor de interes conservativ și repopularea după tratament);
- amplasarea de filtre pe canalele ce conectează diferite habitate acvatice (relevant pentru toate categoriile de macronevertebrate și vertebrate acvatice alogene, precum și pentru plante);
- în cazul organismelor ce produc depuneri de materii organice (*biofouling*) pe infrastructuri/ echipamente submerse din acvacultură/piscicultură (aplicabil și în cazul transporturilor pe apă) este recomandată tratarea acestora cu grăsimi vegetale cu punct de topire ridicat, ceea ce reduce semnificativ aderența la suprafețe a acestor organisme;
- o metodă comună pentru mai multe sectoare de activitate este spălarea sub presiune a suprafețelor dure pentru a îndepărta eventualele specii alogene fixate pe acestea - relevant pentru specii alogene nevertebrate, plante - propagule, semințe.

Metode biologice

Implementate pentru menținerea echilibrului ecosistemelor naturale, în special în zonele Hot Spot (fierbinți) de unde speciile alogene ar putea pătrunde în zonele naturale (coridoare de transport, acvatic, zone de interes pentru turism etc.).

Metode biologice

- plantarea/ însămânțarea cu specii native, în special competitori, rezistenți comparativ cu speciile alogene, sau cu efect inhibitor pentru acestea (relevant pentru plante alogene);
- eliminarea prin pășcut în zonele infestate masiv (relevant pentru anumite plante alogene ce pot fi consumate de animalele domestice);
- utilizarea tehnicii *Judas* - sterilizarea/ eliberarea de indivizi sterili în populațiile naturale (metodă eficientă pe termen lung, se poate aplica pentru o gamă largă de specii alogene, de la țânțari, pești, la mamifere);
- aplicarea de praf/ pământ de diatomee concomitent cu reducerea umidității în depozitele de cereale importate (relevant pentru o gamă largă de specii alogene nevertebrate);
- utilizarea unor izolate de patogeni naturali/ bioerbicide (pentru plante și nevertebrate alogene);
- combaterea biologică folosind inamici naturali ai speciei alogene, din fauna nativă a României - ex. nematode din sol, parazitoizi etc.
- în sectorul agricol se pot utiliza plante de cultură transgenice, hibrizi cu creștere rapidă, alegerea unei perioade optime de însămânțare, rotațiile culturilor (relevant pentru nevertebrate alogene).
- **Atenție, combaterea unei specii alogene folosind o altă specie alogenă NU este recomandată!**

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Metode biol/chimice

- injectarea de (capsule cu) substanțe biocide direct în tulpina/trunchiul plantei alogene ce se dorește a fi eliminată (relevant pentru plante alogene sub/ arbustive, cum ar fi *Ailanthus altissima*). Metoda reprezintă un compromis acceptabil între aplicarea de biocide/ pesticide prin stropire sau injectare în sol, cu efecte negative pe termen lung asupra mediului natural, și metodele mecanice (tăiere) ce oferă rezultate doar pe perioade scurte, limitate de timp și care trebuie repetate frecvent. Metoda poate fi aplicată în arii protejate, este foarte eficientă, iar costurile estimate sunt medii și se estompează pe termen lung.
- pentru managementul speciilor alogene în depozite de bunuri importate se poate realiza tratarea/igienizarea suprafețelor dure cu biocide;
- utilizarea biocidelor se recomandă doar în cazul spațiilor izolate, unde nu există pericolul contaminării mediului natural;
- se pot aplica, de asemenea, bioinsecticide bazate pe ulei de *Azadirachta indica* (Neem oil) (aplicabil în cazul depozitelor de cereale de import, relevant pentru nevertebrate alogene).
- în cazul transporturilor, se recomandă tratarea apelor de balast (ex. cu ozon) - relevant pentru organisme acvatice cu stadii planctonice, în transportul naval;
- tratarea suprafețelor dure pentru a reduce/ inhiba/ preveni aderența speciilor alogene (ex. tratarea cu compuși pe bază de cupru, vopsea antifouling) - relevant pentru organisme ce formează *fouling*, în transportul naval.
- o metodă comună pentru mai multe sectoare de activitate este dezinfectarea suprafețelor dure pentru a îndepărta/ ucide eventualele specii alogene fixate pe acestea - relevant pentru specii alogene nevertebrate, plante - propagule, semințe; patogeni.
- utilizarea biocidelor se recomandă doar în cazul bazinelor piscicole izolate, de unde peștii cu valoare economică pot fi scoși înaintea tratamentului;
- injectarea de CO₂ sub stratul de gheață - recomandat pentru iazuri de suprafețe reduse, bazine piscicole.

Nu se recomandă combaterea chimică a speciilor alogene prin stropirea cu pesticide cu spectru larg de acțiune (neselective), pe suprafețe mari, în special în apropierea habitatelor acvatice sau în interiorul/vecinătatea ariilor naturale protejate.

Metodele chimice sunt recomandate a fi utilizate numai pentru tratarea în cadrul unor spații special amenajate (ex. incinte izolate, hale, depozite), astfel încât să fie prevenită dispersia în mediul natural (sol, apă) a substanțelor toxice. La momentul selectării substanțelor active biocide se va avea în vedere respectarea legislației la nivel național și al UE, consultarea bazelor de date relevante privind autorizarea acestora (*EU Pesticides Database*), precum și a celor mai recente studii/date științifice în domeniu, cu privire la impactul acestora asupra biodiversității native și sănătății umane. Prin prisma acestor date, se va opta pentru utilizarea substanțelor active cu impact minim asupra biodiversității native și a sănătății umane, astfel încât efectele adverse produse de măsura selectată să nu le depășească pe cele produse de specia alogena invazivă.

Știi că fiecare persoană are un rol important în managementul speciilor alogene invazive?

Este important să acordăm o atenție sporită speciilor pe care urmează să le achiziționăm și să le introducem într-un areal, precum gospodăriile proprii (semințe, plante, animale). De asemenea, nu trebuie neglijat nici modul în care gestionăm aceste specii atunci când dorim să le eliminăm dintr-o anumită zonă.

Autoritățile cheie pot fi sesizate atunci când sunt observate specii străine!

Mai multe informații pot fi consultate și în raportul întocmit de Stănescu et al. (2021), [Raport integrat privind cele mai bune practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive și potentialul lor de aplicare în România](https://doi.org/10.5281/zenodo.5594374), Proiect POIM2014+120008 - Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București; <https://doi.org/10.5281/zenodo.5594374>.

CE POȚI FACE PENTRU A LIMITA INTRODUCEREA ȘI RĂSPÂNDIREA SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE?

INFORMEAZĂ-TE!

Nu cumpăra specii de plante sau animale înainte să afli care este proveniența lor, ce îngrijiri necesită și care sunt etapele de dezvoltare.

NU CUMPĂRA SPECII STRĂINE/EXOTICE!

Nu cumpăra și nu aduce din alte țări plante, semințe, insecte sau animale ca suvenir.

NU MUTA SOLUL!

Atenție la mutarea / translocarea solului dintr-un areal în altul. Pot fi transportate semințe, insecte sau alte organisme care pot avea impact negativ asupra mediului și sănătății umane.

NU ABANDONA ANIMALELE!

Nu elibera animalele de companie în spații naturale. Acesta pot crea probleme pentru celelalte specii.

NU ELIBERA PEȘTI ÎN SISTEMUL ACVATIC!

Nu elibera/arunca animale de companie acvatice (pești, țestoase, plante de acvariu) în lacuri, râuri sau alte corpuri de apă.

ATENȚIE LA ȚÂNȚARI!

Nu lăsa recipiente cu apă neacoperite pentru a evita înmulțirea țânțarilor.

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI CARE POT FI REPLICATE LA NIVEL NAȚIONAL

Luând în considerare efectele (pozitive/negative), aplicabilitatea (ex. universală, pe tip de habitat, specie-specifică) și potențialul de replicare în România, au fost identificate o serie de bune practici recomandate pentru a fi integrate în managementul activităților din fiecare sector de activitate din România. Deși majoritatea acestor măsuri vizează controlul și eradicarea speciilor alogene, deosebit de importante sunt și măsurile care privesc **detectarea timpurie, prevenția** introducerii și răspândirii speciilor alogene anterior aplicării **unor măsuri de combatere directă (mecanice/fizice, biologice, chimice)**. Acestea sunt aplicabile/comune pentru o gamă largă de activități și specii alogene (Stănescu et al., 2021).

1. *Ambrosia artemisiifolia*, ambrosia - Reduce biodiversitatea nativă prin eliberarea unor compuși aleopatici (care influențează negativ dezvoltarea plantelor din imediata apropiere); poate produce reduceri mari de producție în agroecosisteme, este o specie care produce cantități mari de polen, prezentând un puternic caracter alergic, interferând și cu activitățile de creștere a animalelor. Origine: America de Nord.

Sectorul de activitate / Tipurile de ecosisteme din România vizate	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România
Agricultură, inclusiv zootehnie	Combatere chimică, aplicabilă pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi agricole)	Experiment realizat la Timișoara pentru testarea eficienței a patru erbicide (Gardbouc, Bucril Universal, Laudis și Meister) în controlul speciei în culturi de porumb. Cele mai eficiente erbicide au fost Gardbouc (333 g/l terbutylazin +150 g/l Bromoxinil Heptonoat 214,7 g/l) și Bucril Universal (bromoxinil 280 g/l + acid 2,4-D (ester) 280 g/l). Controlul chimic al speciei în culturi de floarea soarelui din Vestul țării; au fost aplicate în diferite doze patru erbicide emergente: Frontier Forte (dimetenamid 720 gr/L), Wing P, Gardoprim Plus Gold, Dual Gold 960 EC. Erbicidul Wing P a fost printre cele mai eficiente în controlul speciei (98%). În contrast, erbicidul Dual Gold 960 EC a fost cel mai puțin eficient. Utilizarea de pesticide pe baza de substanță activă dimetenamid nu mai este acceptată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020).
Ecosisteme urbane și rurale: aliniamente stradale, parcuri, spații verzi, terenuri virane	Măsuri de control biologic, aplicabil pe tip de specie - măsuri specie-	S-a testat eficiența unor specii native potențial competitori, crescute împreună cu <i>A. artemisiifolia</i> , la diferite temperaturi și diferite concentrații de săruri în sol, pentru eliminarea naturală a speciei alogene din zonele ocupate. Patru specii de plante europene au dovedit o plasticitate ecologică mult mai mare decât <i>A. artemisiifolia</i> și ar putea concura

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

	<p>specifice, dar și pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (ex. antropice, seminaturale)</p>	<p>direct specia invaziva. Măsura este recomandată și poate fi replicată în România cu ușurință. Localizarea studiului de caz: Cehia</p> <p>Insecta <i>Ophraella communa</i> (Coleoptera: Chrysomelidae) se hrănește cu frunzele și elementele reproducătoare ale plantelor de <i>A. artemisiifolia</i>. Din acest motiv insecta este utilizată ca agent de control biologic pentru combaterea speciei alogene în China, dar și în Europa - Italia, Croația, Slovenia (sunt prezentate două studii de caz ce folosesc aceeași metodă).</p> <p>În Italia au fost observate 192 de plante de <i>A. artemisiifolia</i>, pe care au fost găsite 3267 exemplare de <i>O. communa</i>. Toate plantele atacate au prezentat urme vizibile de deteriorare a țesuturilor (cca. 72%), cu alterarea majoră a aparatului foliar și deteriorarea (90%) la nivelul structurilor reproducătoare ale plantelor (de exemplu, inflorescențe masculine și semințe). Totuși, în acest studiu nu au putut fi realizate densitățile minime de <i>O. communa</i> necesare pentru eradicarea completă a plantelor de <i>A. artemisiifolia</i>.</p> <p>România prezintă condiții climatice favorabile speciei <i>O. communa</i>, astfel încât potențialul de replicare este considerat ridicat; cu toate acestea, specia nu este nativă în România (origine nord americană). Astfel, NU recomandăm ca această metodă să fie replicată în România, folosind specia menționată ca agent biologic. Se recomandă evaluarea potențialului în combaterea biologică a speciilor native din România. Localizarea studiului de caz: Italia, Slovenia și Croația</p>
	<p>Măsuri de prevenție și control mecanic și chimic, aplicabil universal - măsuri aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate</p>	<p>Au fost organizate campanii de informare (2005) a populației și au fost detectate 120 de focare cu specia alogenă. Au fost aplicate măsuri chimice: tratamente cu pesticide - ușor de realizat însă necesită aplicare repetată; măsuri mecanice - aplicabile în gospodării și pe marginea drumurilor.</p> <p>Combaterea chimică implică utilizarea de substanțe chimice (aplicate prin stropire) ce pot avea efecte negative grave asupra sănătății umane și biodiversității native (ex. atrazina, glifosat), prin urmare NU se recomandă utilizarea acestora, în special la scară largă. Dintre produsele testate, 15 erbicide folosite în perioada 2003-2007 au avut media eficacității estimată între 92 și 100%.</p> <p>Potențialul de replicare în România este ridicat, atâta timp cât aplicarea pesticidelor se realizează în mod judicios și țintit, pe suprafețe cât mai reduse, pentru a evita contaminarea suplimentară a mediului natural. De asemenea, trebuie să se aibă în vedere utilizarea de pesticide autorizate la nivelul UE, cu efecte adverse cât mai reduse asupra mediului natural. Localizarea studiului de caz: Elveția, cantoanele Ticino, Neuchatel și Geneva, regiunea Basel.</p>

Măsurile de control mecanic

În cadrul proiectului *Managementul adecvat al speciilor invazive* în perioada 2020-2023 se desfășoară Programul Pilot de control/eradicare a ambroziei. Au fost delimitate 2 areale de intervenție (fiecare cu o suprafață de 8 mp) și un areal de control pentru a observa rezultatele intervențiilor.

Au fost aplicate metode de control mecanic - smulgere și tăiere/secerare. Prima intervenție a avut loc la începutul lunii iunie, a doua intervenție la începutul lunii august.

Cele mai bune rezultate au fost obținute pe suprafața unde s-a intervenit prin smulgere, 2 intervenții au fost suficiente pentru ca ambrozia să nu se mai dezvolte.

Pe arealul unde s-a intervenit prin tăiere/ secerare, se recomandă tratament repetat o dată la 3 săptămâni, începând cu luna iunie și până în octombrie pentru a împiedica planta să înflorească.

STOP AMBROZIA

Ambrosia artemisiifolia

#STOPalergiilor #HaișiTU #ÎmpreunăReușim

Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozii

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

2. *Ailanthus altissima* - cenușer - Colonizare rapidă a nișelor libere, înlocuire și competiție cu flora nativă, proprietăți aleopatice, inhibă creșterea și dezvoltarea altor plante. Origine: Asia, China, regiunea centrală și de nord

Sectorul de activitate / Tipurile de ecosisteme din România vizate	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România
Arii naturale protejate	Măsurile de control și eradicare mecanice și biologice, aplicabile pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. habitate terestre din arii naturale protejate)	<p>În perioada 2013-2016 au fost realizate acțiuni de control a speciilor alogene terestre în cadrul Parcului Natural Porțile de Fier. Măsura a constat în tăiere concomitent cu plantarea de specii native (reîmpădurire cu <i>Salix alba</i>). Speciile alogene au fost marcate cu vopsea, apoi au fost tăiate în sesiuni multiple, în cursul anilor 2013-2016, concomitent cu plantarea de arbori nativi. Au fost curățate 55 ha de teren, masa lemnoasă rezultată din tăiere fiind oferită comunității locale. Frunzele și semințele au fost arse la fața locului. Măsura a fost eficientă în eradicarea speciei vizate; a avut ca efecte pozitive utilizarea masei lemnoase de către comunitatea locală; reîmpădurirea cu o specie nativă - <i>Salix alba</i>; îmbunătățirea condițiilor de habitat pentru specii native (ex. zonă de odihnă și reproducere pentru specia prioritară <i>Phalacrocorax pygmeus</i>); nu se cunoaște dacă măsura a avut efect/și-a menținut efectul pozitiv pe termen lung (>5 ani de la finalizarea aplicării metodei). Costurile au implicat: echipament utilizat pentru 55 ha: 5 drujbe, vopsea marcaj; training personal; puietii specii native de arbori și îngrijirea acestora.</p> <p>În 2019, sub supravegherea administrației parcului, au fost tăiate plantele lemnoase alogene crescute de-a lungul drumului național de către administratorul acestuia, pe sectoarele Svinița-Elișeva, Berzasca – Liubcova. În acest fel se realizează controlul speciilor invazive cu potențial de dispersie în lungul infrastructurii de transport rutier.</p> <p>Localizarea studiului de caz: Parcul Natural Porțile de Fier; Svinița-Elișeva, Berzasca – Liubcova; include siturile Natura 2000 ROSCI0206 Porțile de Fier, ROSPA0026 Cursul Dunării-Bazias-Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Almăjului-Locvei.</p>
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD; ecosisteme	Metodă mecanică de control și eradicare aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau	Metodă mecanică de control a populațiilor/ subpopulațiilor speciei <i>A. altissima</i> aplicată în parcul Rondeau Provincial Park din Ontario, Canada. Controlul dezvoltării speciei de <i>A. altissima</i> se realizează prin smulgere manuală și sigilare: îndepărtarea manuală a lăstarilor sub 60 cm și a sistemului radicular. Atenție, este important ca această acțiune să se realizeze înainte de formarea rădăcinii centrale; un material sigilant în strat de 3 cm grosime a fost

forestiere, pajiști, ecosisteme ripariene, ecosisteme urbane, terenuri virane	sectoare de activitate - ecosisteme forestiere, pajiști, ecosisteme ripariene, ecosisteme urbane, terenuri virane	<p>folosit pentru acoperirea locului de extracție. Materialele vegetale extrase au fost incendiate. Măsura a fost aplicată în aprilie 2001 și monitorizarea sitului a durat până în 2002 (inclusiv). S-a reușit încetinirea înmulțirii și răspândirii pentru un an, fără să fie necesară utilizarea de substanțe toxice pentru mediu. Totuși, în al doilea an de monitorizare s-a observat o înmulțire a lăstarilor. Acest efect s-a datorat cel mai probabil perturbării solului prin smulgere.</p> <p>Cost estimat pe 5 ani, per hectar: 1605.5 USD; defalcare costuri pentru un an: resurse umane - 5.4 USD/ora, echipament (mănuși, unelte grădinarit, 100 kg material sigilant): 138 USD; timp necesar pentru a trata 1 hectar de teren: 24 ore (6 ore/zi, timp de 4 zile).</p> <p>Metoda este simplă și ușor de aplicat și replicat în România, fiind recomandată pentru încetinirea procesului de invazie, dar nu și pentru eradicare. Metoda necesită aplicare repetată (anuală), ceea ce ar putea ridica costurile; impactul asupra mediului este unul neutru întrucât nu implică utilizarea de materiale toxice. Metoda poate fi aplicată și la alte specii alogene similare - <i>Acer negundo</i>, <i>Robinia pseudoacacia</i>, <i>Ardisia eliptica</i>, <i>Reynoutria japonica</i>, <i>Amorpha fruticosa</i>, <i>Fraxinus pennsylvanica</i>, <i>Fraxinus americana</i>, <i>Eleaegnus angustifolia</i>, <i>Rhus typhina</i>, <i>Prunus serotina</i>, <i>Phytolacca americana</i> etc.</p>
	Metodă mixtă mecanică și chimică de control și eradicare aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate - ecosisteme forestiere, pajiști, ecosisteme ripariene, ecosisteme urbane, terenuri virane	<p>Metodă mixtă mecanică și chimică de control al speciei <i>Ailanthus altissima</i> aplicată în parcul Rondeau Provincial Park din Ontario, Canada. Controlul dezvoltării speciei de <i>A. altissima</i> se realizează prin tăiere urmată de tratament cu glifosat. Metoda se aplică la plante tinere, peste 60 cm înălțime, înainte de perioada de înflorire, împreună cu tratament cu glifosat (Roundup Transorb). Tăierea s-a făcut la o înălțime de 10 cm. Glifosatul a fost aplicat pe cioturile de 10 cm cu un aplicator special ce a limitat răspândirea substanței în zonele adiacente (wick application). Perioada aplicării metodei: mai 2001. Monitorizarea efectelor tratamentelor s-a realizat până la finele lui 2002. Efectele au fost persistente pe toată perioada studiului (2 ani). Cost estimat pe 5 ani, per hectar: 1375.20 USD; defalcare costuri pentru un an: resurse umane - 15.90 USD/ora, echipament (aplicator glifosat - wick wand, 500 ml glifosat, unelte tăiere, training pentru aplicare glifosat): 319 USD; timp necesar pentru a trata 1 hectar de teren: 4 ore (diametru plante < 60 cm).</p> <p>Deși metoda este simplă și ușor de aplicat, impactul asupra mediului și sănătății umane ar putea fi unul nociv. Metoda implică utilizarea unei substanțe toxice (glifosat) ce poate altera calitatea solului și poate genera efecte în lanț asupra faunei și florei din interiorul și vecinătatea parcelelor tratate. Este necesară evaluarea impactului utilizării erbicidelor asupra ecosistemelor în care ar fi utilizate, cu atât mai mult cu cât măsura se dorește a fi aplicată în arii naturale protejate.</p>

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

	<p>Metodă chimică de control și eradicare aplicabilă pe o gamă largă de specii</p>	<p>Metodă chimică de control al speciei <i>Ailanthus altissima</i> aplicată în parcul Rondeau Provincial Park din Ontario, Canada, în perioada 2001-2002. Controlul dezvoltării speciei de <i>A. altissima</i> s-a realizat prin injectarea de capsule cu glifosat în trunchiul plantelor mature. Metoda a fost folosită în trecut și a avut succes în cazul speciilor de <i>Rhamnus</i> sp. Sistemul de injectare constă într-o "lance" de aluminiu de 1.5 m și 4.5 kg, cu ajutorul căreia se introduce o capsulă de calibru 0.22 în trunchiul plantei. Capsula conține 0.15 g glifosat sub forma de gel. Concentrația de glifosat este similară cu cea aplicată în metoda "tăiere și tratament cu glifosat". Inserția capsulei se realizează în perioada de maximă creștere a plantei (mijlocul lui iulie, în zona de studiu din Canada). Metoda se aplică doar pe plante mature, de peste 60 cm înălțime și o circumferință de minimum 5 cm (măsurată la înălțimea de 1 m deasupra solului) la locul injectării. S-a injectat câte o capsulă la fiecare 3 cm pe circumferința trunchiului, la o înălțime de 5 cm deasupra rădăcinii. Metoda este una eficientă, majoritatea plantelor injectate a murit în decursul a 60 zile. Cost estimat pe 5 ani, per hectar: 1648 USD; defalcare costuri pentru un an: resurse umane - 10.50 USD/ ora, echipament (capsule glifosat, training pentru aplicare glifosat, sistem de injectare capsule "EZJect Capsule Injection System"): 1670 USD; timp necesar pentru a trata 1 hectar de teren: 6 ore.</p> <p>Metoda este recomandată pentru a fi replicată în ariile naturale protejate din România. Deși costul inițial ar putea fi mai ridicat comparativ cu alte metode, acesta se estompează pe termen lung. Necesită un training minimal pentru utilizarea sistemului de injectare. Se poate aplica pe mai multe specii de arbori invazivi, în zone/ ecosisteme variate. Nu se cunosc efectele glifosatului absorbit de planta asupra mediului înconjurător. Nu se întrevede un impact negativ asupra sănătății umane (substanța activă fiind încapsulată și injectată direct în plantă). Fiind specifică plantelor mature, e recomandă aplicarea concomitentă cu alte măsuri ce vizează managementul plantelor tinere (lăstari, până la 60 cm înălțime).</p>
	<p>Metodă mecanică de control și eradicare aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate</p>	<p>Metodă mecanică de control al speciei <i>Ailanthus altissima</i> aplicată în parcul Rondeau Provincial Park din Ontario, Canada, în luna mai 2001, iar monitorizarea efectelor măsurii, până la finele lui 2002. Controlul dezvoltării speciei de <i>A. altissima</i> se realizează prin tăiere aplicată la plante tinere, peste 60 cm înălțime, înainte de perioada de înflorire. Metoda ineficientă - arborii nu au fost eradicați, ba chiar s-a favorizat regenerarea și înmulțirea lăstarilor. Costurile au fost estimat pe 5 ani, per hectar: 988.8 USD; defalcare costuri pentru un an: resurse umane - 5.4 USD/ora, echipament (unelte grădinarit): 100 USD; timp necesar pentru a trata 1 hectar de teren: 4 ore (plante cu circumferința sub 60 cm). Nu există constrângeri și nevoi speciale de adaptare, însă metoda NU este recomandată pentru specia vizată sau alte specii similare, a căror tăiere favorizează regenerarea/ lăstărirea.</p>

3. *Aedes albopictus*, țânțarul tigru asiatic - Risc pentru sănătatea publică, fiind vector confirmat pentru virusurile Dengue, Zika, Chikungunya, West Nile și nematode parazite de interes veterinar din genul *Dirofilaria*. Origine: Asia, regiunea tropicală

Sectorul de activitate / Tipurile de ecosisteme din România vizate	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România
Ecosisteme urbane și rurale: habitate acvatice cu apă dulce de orice tip și dimensiuni din cadrul așezărilor umane, parcuri, grădini, șantiere, spații periurbane	Măsuri de prevenție și control - management integrat; aplicabil pe tip de specie - măsuri specie-specifice	<p>Acțiuni de management integrat, perioada 2008-2010, Sant Cugat del Valles (Spania): au fost vizitate 3720 gospodării (vizite din ușă în ușă) pentru reducerea sursei (inspectarea containerelor - posibile habitate de reproducere) și conștientizare; s-au aplicat tratamente cu biocide - <i>Bacillus thuringiensis israeliensis</i>, diflubenzuron (pentru larve), alfa-cipermetrin (pentru adulți), și s-au curățat gropile/ depozitele de deșeuri necontrolate. Concomitent, abundența țânțarilor a fost monitorizată cu ajutorul capcanelor pentru ovipoziție. Măsurile au fost eficiente în identificarea și eliminarea habitatelor de reproducere și pentru creșterea gradului de conștientizare în rândul localnicilor cu privire la habitatele de reproducere și metodele de prevenție.</p> <p>Măsurile sunt recomandate și au un potențial de replicare ridicat în România, întrucât nu impun constrângeri și nevoi speciale de adaptare. Se pot aplica și în cazul altor specii de țânțari. Se recomandă ca în selectarea substanțelor biocide să se opteze pentru substanțe cu risc minim pentru sănătatea umană și mediul natural. De asemenea, aplicarea de substanțe biocide trebuie să se realizeze țintit și judicios, pentru a minimiza riscul de contaminare a mediului natural (inclusiv resursele de apă), precum și impactul asupra sănătății umane.</p> <p>Localizarea studiului de caz: Spania, Sant Cugat del Valles</p>

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

4. *Trachemys scripta* - țestoasa de Florida, țestoasa cu tâmple roșii - Reptilă semi-acvatică nord-americană, intră în competiție cu speciile native de țestoase pentru hrană și habitat (sorire, reproducere); rezervor de patogeni și paraziți de importanță pentru speciile native și pentru om; specie omnivoră, prădătoare vorace, poate determina dezechilibre ecologice ale comunităților acvatice native; poate produce pagube în acvacultură/ piscicultură. Competitor cu specia nativă *Emys orbicularis*, purtător de paraziți. Origine: America de Nord

Sectorul de activitate / Tipurile de ecosisteme din România vizate	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România
Ecosisteme urbane și rurale: habitate acvatice lentice, dulcicole din interiorul așezărilor urbane sau din vecinătatea acestora; lacuri de agrement, iazuri, heleștee; într-o măsură mai mică, în zonele rurale	Măsură de control mecanic/fizic, aplicabil pe tip de specie - măsuri specie-specifice și pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. lacuri urbane)	Pentru controlul speciei alogene în Spania, s-au folosit capcane de înșorire plutitoare, cu margini interioare netede. Animalele capturate au fost eutanasiate prin congelare. Metoda este eficientă și poate fi replicată cu ușurință în România. Este recomandată pentru lacurile urbane și periurbane, unde sunt frecvent eliberate specimene ale speciei alogene. Riscurile se referă la vandalizarea și îndepărtarea capcanelor și la accesul restrictiv în cazul proprietăților private. Capcanele trebuie verificate periodic pentru a minimiza impactul potențial asupra speciei native de țestoasă acvatică, <i>Emys orbicularis</i> . Localizarea studiului de caz: Europa, Spania, Navara
Comerț cu specii exotice	Detectie, aplicabil universal - măsuri aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	S-a comparat eficiența în detectarea speciei alogene între două tipuri de metode: (1) monitorizarea habitatelor cu ajutorul camerelor de supraveghere pentru faună (camera traps), și (2) utilizarea vintirelor/ plaselor. S-au estimat probabilitățile de ocupare a habitatului și detectare a speciei în trei regiuni pentru care au fost publicate date de abundență relativă a speciei țintă. Ambele metode au fost eficiente în detectarea speciei. Abilitatea de a identifica specia pe baza fotografiilor realizate de camerele de supraveghere variază în funcție de complexitatea comunităților de specii și a habitatului. Ambele metode sunt recomandate și pot fi replicate în România; se recomandă folosirea unor camere cu rezoluție ridicată, de minim 8 mp (de exemplu, Wingscapes® TimelapseCam 8.0™). Se recomandă utilizarea concomitentă a celor două metode.

		<p>Au fost dezvoltăți primeri ADN pentru mai multe specii de țestoase și au fost utilizați pentru a testa dacă ADN-ul acestor specii poate fi detectat cu succes în eșantioane din acvariu și într-un iaz în aer liber; de asemenea, s-a realizat o comparație a costurilor între detectarea ADN-ului și detectarea prin metode tradiționale de inventariere. ADN-ul de țestoase poate fi detectat folosind atât metoda convențională a polimerazei în lanț (PCR), cât și PCR cantitativă (qPCR); costul detectării prin metode de inventariere tradiționale este de 2-10 ori mai mare decât detectarea pe baza ADN de mediu. Costuri ADN de mediu: 1.5 USD folosind PCR tradițional sau 43.46 USD folosind qPCR. Tehnica ADN de mediu este foarte eficientă și este o metodă de detecție timpurie recomandată pentru replicare în România.</p>
	<p>Eradicare prin metode mecanice, aplicabil pe tip de specie - măsuri specie-specifice</p>	<p>Au fost utilizate doua tipuri de capcane - cu plase (vintire) și platforme de sorire. Capcanele cu plasa sunt mai eficiente decât platformele de sorire. S-a quantificat efortul de capturare necesar pentru confirmarea succesului eradicării. Din acest punct de vedere, capturarea pare a fi o metodă relativ ineficientă pentru confirmarea eradicării speciei, întrucât necesită un efortul mare de captură. Pentru confirmarea succesului eradicării, considerăm că tehnica ADN de mediu ar putea fi o alternativă eficientă. Metoda de eradicare prin utilizarea plaselor poate fi replicată cu ușurință în România. Singurul dezavantaj ar fi că este neselectivă și necesită verificarea frecventă pentru a reduce riscul de a captura și impacta negativ (ex. prin rănire sau înecare) specii de faună nativă.</p>
<p>Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD; ecosisteme acvatice, ripariene, așezări umane</p>	<p>Metode mecanice de control și eradicare, aplicabile pe tip de specie - măsură specie-specifică</p>	<p>Metoda de control mecanică a speciei <i>Trachemys scripta</i>, realizată pe insula Corsica, Franța, între 2009-2011. Metoda presupune utilizarea de capcane variate, acvatice și plutitoare și apoi eutanasierea indivizilor capturați prin congelare. Metoda a avut o eficiență ridicată, fiind eliminate majoritatea animalelor. Totuși, nu a fost posibilă capturarea tuturor indivizilor; metodele folosite sunt doar de control. Costurile metodei pe durata celor 3 ani au fost evaluate la 79500 euro. Metoda este recomandată și poate fi replicată în România cu ușurință, și aplicată și pentru alte specii invazive.</p> <p>Metodă de control mecanică a speciei <i>Trachemys scripta</i>, realizată într-un sit Natura 2000 Languedoc-Roussillon din Franța, în perioada 2010-2013. Metoda presupune testarea a diferite tipuri de capcane (au fost selectate capcanele tip Fesquet); utilizarea de capcane acvatice cu dublă intrare cu momeală (sardine congelate). Metodă eficientă, fiind capturate 133 de țestoase. Costul per țestoasă capturată și înlăturată din sit este de 184 Euro. Metoda este recomandată și ușor de replicat în siturile Natura 2000 din România.</p>
	<p>Metodă de prevenție și control</p>	<p>Măsura aplicată speciei <i>Trachemys scripta</i>, realizată în Italia, presupune monitorizarea permanentă a populațiilor speciei. Se pot identifica astfel factorii biotici și abiotici care influențează invazivitatea speciei. În România, metoda se poate replica în siturile Natura 2000.</p>

Ameiurus melas

Trachemys scripta

5. *Ameiurus melas* - somn pitic negru - Originea geografică America de Nord. Această specie afectează piscicultura prin faptul că reduce cantitatea de pradă disponibilă pentru speciile prădătoare autohtone. Poate modifica eficiența hrănirii prădătorilor și prin creșterea turbidității apei. Comportamentul lor poate să interfereze cu speciile native.

Sectorul de activitate / Tipurile de ecosisteme din România vizate	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România
Ecosisteme acvatice dulcicole: lentice, deltaice, lotice (secundar), bazine piscicole	Control prin combatere mecanică, măsură aplicabilă pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (piscicultură, pescuit de agrement)	Metoda a fost aplicată în Franța și implică eliminarea sistematică, în masă, a tuturor exemplarelor capturate de către pescari, indiferent de dimensiuni. Metoda a scăzut incidența speciei în zona de aplicare, dar nu suficient pentru ca să contrabalanseze sporul natural. Metoda poate fi replicată în România, dar numai ca metodă secundară/ complementară, neavând un impact suficient de mare asupra populațiilor de <i>A. melas</i> . Metoda ar putea fi mai eficientă pentru alte specii alogene de pești, însă această ipoteză trebuie testată.

RESURSE PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII LEGATE DE SPECIILE INVAZIVE

- **Site-uri utile unde puteți găsi mai multe informații despre speciile invazive:**

- Comisia Europeană https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
- EASIN (2019), European Alien Species Information Network - EASIN, <https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin>
- Global Invasive Species Database, http://www.iucngisd.org/gisd/100_worst.php
- Invasive Species Compendium, <https://www.cabi.org/isc/>
- Site-ul proiectului Managementul adecvat al speciilor invazive din România, <https://invazive.ccmesi.ro/>
- Proiect INVALIDIS <https://www.interregeurope.eu/invalidis/>

- **Resurse care vă pot ajuta la identificarea speciilor invazive:**

- Aplicație EASIN <https://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/app/invasive-alien-species-europe>
 - Google Play Store <https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.mygeossias>
 - Apple iTunes Store <https://apps.apple.com/it/app/invasive-alien-species-in/id1117811993>
 - Ghid de utilizare a aplicației disponibil aici: https://drive.google.com/file/d/1a2-zE_lzFFGu-Xx0kkRvJ6r-aDi9SWuv/view?usp=sharing
- Pagina speciilor alogene invazive RO <http://ias.ccmesi.ro/>
 - Plante <https://ias.ccmesi.ro/plante/>
 - Animale <https://ias.ccmesi.ro/animale/>
- iNaturalist <https://www.inaturalist.org/>

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- Ghid de utilizare a aplicației disponibil aici: https://drive.google.com/file/d/1a2-zE_lzFFGu-Xx0kkRvJ6r-aDi9SWuv/view?usp=sharing
- **Resurse pentru raportarea speciilor invazive**
 - EASIN (2019), European Alien Species Information Network - EASIN, <https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin>
<https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin/CitizenScience/BecomeACitizen>
 - iNaturalist <https://www.inaturalist.org/>
 - Managementul adecvat al speciilor invazive din RO <https://specii-invazive.ro/>
- **Autorități care vă pot oferi mai multe informații și suport pentru managementul speciilor invazive**
 - **Instituții cheie implicate în protecția mediului**
 - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) - prin Direcția Biodiversitate
 - Agenția Națională pentru Protecția Mediului
 - Garda Națională de Mediu
 - Agenția Națională pentru Arie Naturale Protejate
 - Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”
 - Academia Română
 - Universitatea din București prin punctul focal pentru managementul speciilor invazive
 - **Instituții cheie implicate în gestionarea resurselor naturale**
 - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)
 - Regia Națională a Pădurilor Romsilva
 - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

- Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România (AGVPS)
- Administrația Națională „Apele Române”
- Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”
- Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA)
- **Instituții cheie implicate în amenajarea teritoriului**
 - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (prin Direcția Dezvoltare Regională)
 - Ministerul Transporturilor
 - Ministerul Economie, Energiei și Mediului de Afacerii
 - Administrația Națională a Vămirilor
 - Compania Națională de Administrarea Infrastructurii Rutiere
 - Compania Națională de Căi Ferate
 - Poliția de Frontieră Română
 - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
- **Alte instituții ce au interese conexe legate de managementul speciilor alogene invazive**
 - Ministerul Educației
 - Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
 - Ministerul Sănătății
 - Ministerul Culturii
 - Institutul Național de Testare și Înregistrarea Soiurilor
 - Institutul Național de Sănătate Publică

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

- Adam C., Constantinescu I.C., Drăghici A.C., Fusu M.M., Gheoca V., Iancu L., Iorgu I.Ș., Irimia A.G., Maican S., Manu M., Petrescu A.M., Popa A.F., Rădac I.A., Ruști D.M., Sahlean C.T., Szekely L., Șerban C., Tăușan I. (2020). [Raport privind căile de introducere a speciilor de nevertebrate terestre alojene în România și a punctelor fierbinti ce necesită studiu detaliat, inclusiv o hartă a punctelor fierbinti și a căilor posibile de migrație a speciilor de nevertebrate terestre alojene în România](#). Proiect POIM2014+120008 - Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alojene invazive. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.
- Bara L., Ioja C., Niță M.R., Rozyłowicz L., Preda C., Onose D., Niță A., Grădinaru S., Manolache S. (2022). *Planul Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritare a speciilor alojene invazive în România*, Proiect POIM2014+120008 - Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alojene invazive. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.
- Anastasiu P., Sîrbu C., Miu I.V., Niculae M.I., Gavrilidis A.A. (2020). [Raport privind identificarea cartografică a căilor de introducere a speciilor de plante alojene în România și a punctelor fierbinti ce necesită studiu detaliat](#). Proiect POIM2014+120008 - Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alojene invazive. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.
- Hulme, P. E., Bacher, S., Kenis, M. et al. (2008). *Grasping at the routes of biological invasions: a framework for integrating pathways into policy*. Journal of Applied Ecology 45:403-414.
- Popa L.O., Popa O.P., Iorgu E.I., Krapal A.M., Părvulescu L., Surugiu V., Petrescu I., Petrescu A.M., Ștefan A., Motoc R.M., Brezeanu A.M., Irimia A.G. (2020). [Raport privind căile de introducere a speciilor de nevertebrate dulcicole alojene în România și a punctelor fierbinti ce necesită studiu detaliat, inclusiv o hartă a punctelor fierbinti și a căilor posibile de migrație a speciilor de nevertebrate dulcicole alojene din România](#). Proiect POIM2014+120008 - Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alojene invazive. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.
- Popescu Mirceni R.V., Petrescu A.M., Petrescu I., Surugiu V., Bălcu M.J., Sahlean C.T. (2020). [Raport privind căile de introducere a speciilor de animale marine alojene în România și a punctelor fierbinti ce necesită studiu detaliat inclusiv 1 hartă a punctelor fierbinti și a căilor posibile de migrație a speciilor de animale marine alojene](#). Proiect POIM2014+120008 - Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alojene invazive. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.
- Samoilă C., Ruben I., Cogălniceanu D., Telea E.A., Topliceanu S., Fănaru G., Cobzaru I., Drăgan O., Iftime A., Stănescu F., Ureche D., Chișamera G., Petrescu A., Iftime O., (2020). [Raport privind căile de introducere a speciilor de vertebrate terestre alojene în România și a punctelor fierbinti ce necesită studiu detaliat](#). Proiect POIM2014+120008 - Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alojene invazive. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.
- Stănescu F., Cogălniceanu D, Skolka M, Tudor M., Ferreira-Rodriguez N., Fănaru G., Băncilă R.I., Ureche D., Iorgu E.I., Krapal A.M., Popa O.P., Adam C., Popa L., (2021). [Raport integrat privind cele mai bune practici de eradicare/control a speciilor alojene invazive și potentialul lor de aplicare în România](#), Proiect POIM2014+120008 - Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alojene invazive. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Modul de citare recomandat: Pioarcă-Ciocănea C.M., Manolache A.S., Rozyłowicz L., Anastasiu P., Preda C., Manta N., (2022), *Ghid de bune practici pentru managementul speciilor invazive*. Proiect POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Universitatea din București. DOI: 10.5281/zenodo.7248193

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Cod MySMIS 2014+ 120008

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

OCTOMBRIE 2022

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

<http://invazive.ccmesi.ro>

<https://ambrozie.ccmesi.ro/>

www.facebook.com/InvaziveRO

